

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI PSIXOLOGIK QO‘LLAB- QUVVATLASHDA MUSIQIY – RITMIY HARAKATLARNING O‘RNI

Mo‘minova Zulfiyaxon Ibrohimovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi” kafedrası dotsenti
e-mail: zulfiya71185@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotida tarbiyalanuvchilar uchun mo‘ljallangan musiqa mashg‘ulotidagi musiqiy – ritmik harakatlar va ularning tashkil etish yo‘llari haqida bayon etilgan. Musiqiy ritmik harakatlar-bu musiqaning tabiati va mazmunini aks yettiruvchi vosita faoliyati. Bu raqslar, o‘yinlar, bolalar o‘z harakatlarida musiqiy tasvirlarni yetkazadigan mashqlar bo‘lishi mumkin. Musiqiy va ritmik harakatlar bolalarda nafaqat ritm tuyg‘usini, balki umumiy muvofiqlashtirish, plastika, hissiyotni rivojlantiradi, shuningdek, ijtimoiylashuv va ijodiy rivojlanishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: ritmika, musiqa rahbari, ritm, musiqa, sintetik.

Аннотация: В статье рассказывается о музыкально - ритмических движениях и способах организации музыкальных занятий, предназначенных для детей дошкольного образования. Музыкально-ритмические движения – это двигательная активность, которая отражает характер и содержание музыки. Это могут быть танцы, игры, упражнения, в которых дети передают в движениях музыкальные образы. Музыкально-ритмические движения развивают у детей не только чувство ритма, но и общую координацию, пластичность, эмоциональность, а также способствуют социализации и творческому развитию.

Ключевые слова: ритмика, музыкальный руководитель, ритм, мелодия, синтетик.

Annotation: The article describes musical and rhythmic movements and ways of organizing musical activities designed for preschool children. Musical rhythmic movements are motor activity that reflects the nature and content of music. These can be dances, games, exercises in which children convey musical images in their movements. Musical and rhythmic movements develop in children not only a sense of rhythm, but also general coordination, plasticity, emotionality, and also contribute to socialization and creative development.

Keywords: rhythmic, musical director, rhythm, melody, synthetic.

Kirish

Musiqiy-ritmik harakatlar – bolalardagi ritm hissini shakllantirish orqali musiqiy qobiliyatlarni rivojlantiradi. Musiqa sadolari ostida turli harakatlarni ritmga moslab, jismoniy, gimnastika va raqs yordamida o‘rgatiladi. Bu esa mashg‘ulotning musiqiy ta’limni yanada chuqurroq anglashni va xarakteriga xos bo‘lgan xususiyatlarni ifodalashga amaliy yordam beradi. Shuningdek, musiqiy-ritmik harakatlar musiqaning emosional ta’sirini kuchaytish bilan bir qatorda faoliyat turining xarakteri yuzdagi mimika va harakatlar uyg‘unligini ham o‘zida aks ettiradi. Ritmik harakatlar egallangan bilim va ko‘nikmalarni, taassurotlarni mustahkamlash natijasida yuzaga keladi.

Musiqiy asarlarni ritmni ifodalovchi harakatlari orqali sahnalashtirish nafaqat musiqiy eshituv

taassurotlarini rivojlantiradi, balki ijrochilik qobiliyatlarni, badiiy didni shakllantiradi. Odatda, sahnalashtirilishi mumkin bo‘lgan raqslarga maxsus musiqa tanlab olinadi. Chunki, kuy – qo‘shiqning mazmuni va harakatlarining ketma-ketligini inobatga olinish lozim. Bolalar musiqa rahbari bilan birgalikda mos harakatlarni bajarish natijasida improvizasiya qilishga va mustaqil ravishda bajarishga o‘rganadi. Bu kabi ijodiy jarayonlarda musiqa rahbari bolalarga yordam beradi, yangi harakatlarni to‘g‘ri va ifodali bajarish qoidalarini tushuntiradi, amaliy mashg‘ulot orqali ko‘rsatib beradi.

Masalaning qo‘yilishi

Musiqiy-ritmik harakatlar - sintetik faoliyat mahsulidir. Aslida, sintetik san‘at - badiiy ijodning bir turi bo‘lib, ular nisbatan erkin kombinatsiyasi sifatida yangi va yagona estetik yaxlitlikni tashkil qiladi. Bu esa o‘z navbatida, musiqa mazmuniga, uning xarakteriga, harakatlar orqali ifodalanishi mumkin bo‘lgan tasviriy ifoda vositlaridan biri. Shu o‘rinda musiqiy – ritmik harakatlar haqida quyidagi olimlarimizning fikrlarini keltirib o‘tishni joiz deb topdik.

- Birinchi marta shveysariyalik pedagog, kompozitor, musiqachi, yozuvchi va jamoat arbobi Emil Jak-Dalkroz (1865-1950) amaliyotda musiqiy-ritmika ta’lim tizimini joriy etgan bo‘lib, usul va ritm hissini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy – tadqiqot ishini olib borgan. Insonning asab va mushak faoliyati o‘rtasidagi muvofiqlashtirishni rivojlantirish yo‘llari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini 1900-1912 yillarda olib borgan. 1910-yilda “Musika va ritm” maktabini Jenevada “Jak-Darkroz” nomidagi instituti tashkil etilgan. Keyinchalik, Jak-Dalkrozning davomchilari Londonda, Parijda, Venada, Barselonada, Nyu-York shaharlarida “Jak-Dalkroz” maktabi, “Jak-Dalkroz” institutlarini tashkil qilgan. Jak-Dalkroz musiqiy dinamika va emotsional harakatlari hamda obrazli mazmun, musiqa ostida plastik harakatlar jo‘rligida musiqiy faoliyatga tizimini yaratdi. O‘quvchilarda improvizasiya, obsolyut eshitish qobiliyatini rivojlantirish tizimini ishlab chiqdi. U o‘z o‘quvchilarining plastik ritm tuyg‘usiga ega bo‘lishlarida ularning nerv tizimi va muskul apparatini mukammal rivojlantirishga intildi. Uning nazariyasiga ko‘ra, ritmni o‘quvchilarga tushuntirish muhim emas, ritmni o‘zlashtirmasdan, tana harakatlarini his etgan holda mashqlarni takrorlash va ritmik harakatlar bajarish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkinligini isbotlab bergan.

Xususan, B.V.Asafev musiqani tinglovchilarni ham bir nechta guruhga ajratadi. U musiqani asl bilimdoni boshqacha tinglaydi va shunchaki havaskor boshqacha tinglaydi, deb uqtiradi. Tabiiyki, musiqashunos musiqani idrok etar ekan, u musiqa ijodkori, shakli, xarakteri, janri haqida bemaol fikr bildira oladi. Biroq, havaskor musiqa tinglaganda, faqatgina musiqaning xarakteri, badiiy obrazi haqida qisman tushuncha bera oladi. Asarni bilishning ikkinchi bosqichida bola asar haqidagi o‘z fikrini aytishi, uning g‘oyaviy-badiiy mazmuniga baho berishi, asarning xarakterli xususiyatlarini tahlil qilishi kerak. Bunda tanqidchilik, san‘atshunoslik va hokazolardagi muallif va uning asarlari haqida insoniyat to‘plagan bilimlar mujassamlashadi. Musika tinglash, yakkanavoz va jo‘rovozlarni ajrata bilish, sozlar va sozlar tembrini ajrata olish, musiqiy did va idrokni rivojlantirish, o‘zbek, qardosh va jahon xalqlari bastakorlari asarlaridan namunalar tinglash kabi musiqiy-nazariy bilimlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu bilimlarni o‘zlashtirish bolalarning musiqiy-estetik saviyasini oshiradi. Bolalarning musiqani idrok etish malakalarini shakllantirish, uning tilini tushunish, har bir bolaning o‘z sevimli musiqiy asarlar doyrasini paydo qilish, ularda musiqiy asarlarning mualliflariga nisbatan

minnatdorlik hissini o‘yg‘otish, milliy va mumtoz musiqaga nisbatan qiziqish o‘yg‘otish muhim vazifalardandir⁸⁷.

- **Musiqashunos B.V.Asafev** – “...musiqa – bu ham san’at, ham fan, ham til, ham o‘yin”.
- N.A.Vetlugina "Musiqani idrok etish" nazariyasida musiqa san’atining ta’sirchanligi, uni inson ongiga ta’sir etish kuchi hamda idrok etish malakalarini shakllantirishning boshlang‘ich bosqichlariga alohida to‘xtalib o‘tgan. Ko‘plab olimlar qatorida N.Vetlugina bolalar tomonidan musiqiy asarlarni idrok etishi va undagi muammolarni bartaraf etish bo‘yicha ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borganligi baramizga ma‘lum. Uning ta’kidlashicha, musiqani ijro etishdan ko‘ra uni tinglash inson ruhiyatiga ko‘proq ta’sir ko‘rsatishi aytib o‘tilgan.

- V.I.Petrushin "Musiqiy psixologiya" asarida musiqaning psixologik xususiyatlari haqida to‘xtalar ekan, musiqa idrokining o‘ziga xosligiga e’tibor qaratilgan. Uning fikricha, tinglovchi biror bir musiqiy asarni tinglaganda, uning muallifi va kuyning nomini avval eshitgan bo‘lsa darhol aniqlay oladi. Har bir musiqiy asar insonning hayoti davomida orttirgan taassurotlari, kechinmalarini uyg‘otadi. Lekin tinglovchi musiqiy asarni tinglaganda, o‘zining emas, balki kompozitorning kayfiyati, his-tuyg‘ularini musiqaning ifoda vositalari orqali anglashi kerak. Musiqiy idrokni shakllantirish bu musiqiy eshitish qobiliyatini shakllantirishga bog‘liq ekan. Lekin, u yana shuni ta’kidlaydiki, kishining tarbiya ko‘rgan muhiti, bilimi, yoshi ham uni musiqiy idrokiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini ham aytib o‘tgan.

Musiqiy ta’limning eng muhim usullaridan biri bu musiqa rahbarining amaliy mashqlar sifatidagi ko‘rsatmasi va musiqani tinglash orqali harakatlarni namoyish etishdagi belgilari bilan ahamiyatlidir. Odatda, bu faoliyat turidagi asosiy vazifalardan biri - musiqa va harakatlarni bir vaqtning o‘zida anglash hisoblanadi. Murakkab kompozitsiyalar bolalar uchun qiziqarli bo‘lib, ularni ko‘proq hissiy ta’sir bilan ijro etadilar. Musiqa sadosiga mos harakatlarni bajarish musiqiy eshitish qobiliyatini (slux), ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bilan birgalikda, maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy va jismoniy psixologiyasiga ham o‘zining ijobiy ta’sirini ko‘rsata oladi. Harakatli mashqlar birinchi navbatda miyani va asab tizimi faollashtiradi.

Mashq va berilgan vazifalarni bajarish bilan birgalikda musiqa rahbari quyidagi musiqiy va ritmik ko‘nikmalarni tarbiyalanuvchilarda rivojlantiradi. Jumladan:

- ▶ mashg‘ulotning kirish qismidan keyingi mavzuga oid harakatlarni o‘zlashtirish;
- ▶ Harakatlarni mustaqil ravishda asarning xarakteriga asoslanib, improvizasiya qilish.

Masalan, asarning qismlari o‘rtasidagi farqlar dinamika jihatidan qattiq yoki past ovozda, registrga nisbatan esa yuqori – past pardalarda aks ettirilgan bo‘lishi mumkin. Shu boisdan, maktabgacha

⁸⁷ D.Soipova. Musiqa o‘qitish nazariyasi va metodikasi. –T.: –2009y. –B.73.

yoshdagi bolalar egallagan bilim va kshnikmalari natijasida paydo bo‘lgan tasavvur va taassurotlari negizida mustaqil harakatlarni oylab topish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

► Harakatlarni sur‘atlarga muvofiqlashtirish; jumladan, o‘rtacha yoki tez sur‘atda harakatlar uzviyligini bog‘lashda vaqtni to‘g‘ri taqsimlashni o‘rganadi.

Yechish usuli

Musiqaning tinglash jarayonini quyidagi bosqichlarga bo‘lishni tavsiya etish mumkin:

- tanlangan asar haqida musiqaning rahbarining kirish so‘zi (bunda, musiqaning rahbari bolalarga musiqiy asar muallifi haqida, asarning yaratilish tarixi va xarakterini tasvirlab beradi);

- asarni tinglash;

- asarni suhbat orqali musiqiy va badiiy-g‘oyaviy jihatdan tahlil qilish;

- bolalarning asar haqidagi umumiy taassurotlari yuzasidan yakuniy xulosa bildirish.

Musiqaning tinglash faoliyatida bolalar quyidagi ko‘nikma va malakalarga ega bo‘ladilar:

– musiqiy asarini diqqat bilan tinglash;

– musiqiy asarning mazmuni va xarakterini anglash;

– musiqaning ifoda vositalari, janrlar (qo‘shiq, raqs, marsh), tembrlar haqida tushunchalarga ega bo‘lish;

– erkaklar, ayollar, bolalar va aralash xor ovozlari, yakkanavozlarni eshitish olish hamda bir-biridan farqlay olish;

– musiqiy va o‘yinchoq cholg‘ularni, janrlarni bir-biridan farqlash.

Amaliyotdagi tajribalar shuni ko‘rsatadiki, bolalar o‘zi tinglagan asarlardan ta’sirlanish natijasida o‘z taassurotlarini rasm orqali ham ifodalashi yoki bu ijodiy jarayonni tasvirlashga undash ham ijobiy yutuqlarni belgila beradi. Musiqiy ta’lim tizimida, xususan, musiqaning tinglash ta’lim mazmunining asosini tashkil qiladi. Bolalar asar tinglash jarayonida yakkanavoz va jo‘rnavozlikni ajrata bilishlari, ansambl va orkestr ijrosini farqlay bilishlari, sozlar va cholg‘ular tembrini ajrata olishlari, o‘zbek, qardosh va jahon xalqlari bastakorlarining asarlarini tinglashga va o‘rganishga erishadi.

Musiqiy-ritmik harakatlar faoliyati o‘zaro bog‘langan bir nechta yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

- to‘g‘ri harakatlanish;

- yurish (marshona, shaxdam, tetik, xotirjam, sportcha, tantanavor, keskin prujina yurish va hokazo);

- qadam tashlash (tovonda, oyoq uchida, prujinali, xorovodli va hokazo); sakrashlar (yengil, harakatchan);

- aylanishlar;

- qo‘l harakatlari (mayin, ohista, harakatchan);

- oyoq uchida aylanish, prujinali qadam bilan sakrashning uyg‘unligi;

- qo‘l harakatlari (mayin, keskin)ni o‘z ichiga oladi.

Musiqaning rahbari tomonidan belgilangan vazifalar mavzu, harakat ko‘nikmalari aniq musiqiy eshitish vositasidagi tasavvurini (masalan, tambr yoki registr va hokazo) va musiqiy bilimlarni chuqurlashtirish, mustahkamlashga qaratilgan bo‘lishi lozim. Ayniqsa, musiqiy-ritmik harakatlar faoliyati yordamida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolalarning ijodiy va jismoniy rivojlanishiga, his-tuyg‘ularini, intellektual qobiliyatini tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. O‘quv-tarbiyaviy jarayon “Ilk qadam” davlat dasturidagi yillik oy mavzulariga asosan tuzilgan bo‘lib, haftalik mashg‘ulot

ishlanmasi bilan uzviy bog‘langan holda bolaning rivojlanish xaritasidagi indekatorlarni turli janrlardagi asarlar yordamida mustahkamlab boriladi.

Natijalar va namunalar

Musiqiy-ritmik harakatlar faoliyati orqali bolalar musiqa sadosi ostida marsh janridagi asarda yurishni, yengil yugurishni, shartli musiqiy signallarga buysunishni o‘rganadilar. Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ularning tashabbuskorligini qo‘llab-quvvatlash, raqs harakatlarini asar karakteriga mos va unga xos xususiyatlarini ijodiy boyitishiga imkoniyat hamda erkinlik yaratib berish kerak.

Xoreografiya va musiqa san‘atida ta’limning asosini musiqiy-ritmik harakatlar tashkil etadi. Demak, musiqiy va ritmik ta’lim asoslari – ritmikadan kelib chiqadi. Raqs uchun musiqani oldindan tinglash, ijro etish musiqiy tasavvurni bir butunlikda tiklaydi, eshitish va harakat analizatorlariga ta’sir qiladi, bolani maxsus tayyorgarlik ostidagi tempga, harakat ritmiga o‘rgatadi. Musiqa yordamidagi harakat - idrokning faolligidagi jarayondir. Harakatlar yordamida bolalarga o‘lchov haqidagi tushunchalarni ham o‘rgatish mumkin. Masalan, 2/4 o‘lchovi misolida musiqa sadosi ostida quyidagi mashqlarni bajarish mumkin:

1-mashq.

Bolalar qo‘llarini beliga qo‘yib, gavdasini tikka tutgan holda oyoqning kaft qismi bilan tovushning kuchsiz hissalarini musiqaga mos harakatni mashq qilish orqali bajaradi.

2-mashq.

Bolalar qo‘llarini beliga qo‘yib, gavdasini tikka tutgan holda oyoqning tavon qismini ko‘tarilish mashqlari bajariladi. Bu orqali tovushning kuchli hissasini his qilishni o‘rganadi.

Xulosa

Musiqa – bu bolalik quvonchlarini o‘zida jamlagan ijodiy jarayon manbai. Musiqaga hissiy sezgirlikning namoyon bo‘lishi, eshitish sezgilarining rivojlanishi bilan bir qatorda musiqiy ta’limni erta bolalikdan amalga oshirishga imkon beradi. Erta yoshda bola tabiiy ravishda musiqaning go‘zalligini, uning sehrli kuchini kashf etadi va turli xil musiqiy faoliyatda o‘zini, ijodiy salohiyatini rivojlantiradi.

Ritmik harakatlarni musiqa sadosi ostida bajarish bolalarda asarning kayfiyatini, ifoda vositalarini idrok etishga va ifodalab berish qobiliyatini rivojlantiruvchi ko‘nikmalarni shakllantiradi. Ayniqsa, tempning tezligini va sekinlashishini, dinamikasini ya’ni, tovushning kuchayishi va sustlashishini, ohangning xarakterini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mo‘minova Z.I. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida musiqa mashg‘ulotlarini o‘tkazish metodikasi.– T.: “Musiqqa” nashriyoti, 2023. – 187.
2. Soipova D. Musiqa o‘qitish nazariyasi va metodikasi. – T.: “Musiqqa” nashriyoti, 2009. – 73 b.
3. Abdullayeva S. Narodniy muzikalniy instrumentariy Azerbaydjana. Muzikovedchesko-organologicheskoye issledovaniye. Baku.: Elm, 2000. – S. 486.
4. Avedova N.A. Iskusstvo oformleniya uzbekskix muzikalnix instrumentov. – T.: Izd. Xudojestvennoy literaturi, 1966. – s. 96.
5. Ahmedov M. Hoji Abdulaziz Rasulov. Qisqa Ocherk. – T.: O‘qituvchi, 1974. – 96 b.

6. Alimatov A., Akrom S. San’atga baxshida umr. – T.: Meriyus, 2017. –100 b.
7. Asilov M.A., Vasilev F.N. Dutor darsligi. O’quv qo’llanma. – T.: O’qituvchi, 1977. – 120 b.
8. Ayekeyev Q. Duo’tar tariyxi, Duo’tar shertio’ hm sog’io’ usili. – Nkis.: Bilim, 1996. – 220 b.
9. Begmatov S. Matyoqubov M. O’zbek an’anaviy cholg’ulari. O’quv qo’llanma. – T.: Yangi nashr, 2008. – 70 b.
10. Begmatov S. Hofizlik san’ati. O’quv-uslubiy qo’llanma. – T.: Musiqa, 2007. – 130 b.
11. Boltayev R. Dutor maqomlari. – T.: Karrlo, 2006. – 144 b.
12. Belyayev V.A. **Muzikalniye instrumenti Uzbekistana.** / Redaktor L. Kaltat. – M.: Gosizdat, 1933. – S. 132.
13. Bo’riyeva K. An’anaviy xonandalik. O’quv-uslubiy qo’llanma. – T.: Musiqa, 2008. – 60 b.
14. Djani-zade T.M. Muzikalnaya kultura Russkogo Turkestana. Katalog-issledovaniye. – M.: Mojayskiy poligraficheskiy kombinat, 2013. – S. 336.
15. Didenko S.YE. V pomosh muzikalnomu masteru. – T.: Gosizdat, 1955. – 63 s.
16. Ergashev M. Ko’ngil guldastasi. O’quv qo’llanma. – T.: OTIS, 2005. – 40 b.
17. Ergashev M. Hayotim dutori. MonografiY. – T.: A.Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi, 2007. – 107 b.
18. Muzikalnaya folkloristika v Uzbekistane. Avgust Eyxgorn. Muzikalno-etnograficheskiye materiali. / Pod redaksiyey V.M.Belyayeva. – T.: Izdatelstva AN UzSSR, 1963. – C. 194.
19. Eshchanov G’., Eshchanov G’. Xorazm hofizlik maktabi. – T.: Miron-art-design, 2021. – 205 b.
20. Fitrat A. O’zbek klassik musiqasi va uning tarixi. Nashrga tayyorlovchi Karimbek Xasan. Sharhlovchi Alibek Rustam. Muharrir Asror Samad. Ilmiy-ommabop adabiyot. – T.: Fan, 1993. – 56 b.
21. Hamidov A. O’zbek an’anaviy musiq ijrochiligi xrestomatiyasi. XrestomatiY. – T.: O’qituvchi, 1978. – 65 b.
22. Ibrohimov O. O’zbek xalq musiq ijodi. Metodik tavsiyalar. 1-qism. – T.: Ibn Sino nashriyoti, 1994. – 61 b.
23. Ibrohimov O.A. Maqom asoslari. O’quv-qo’llanma. – T.: TURON-IQBOL, 2018. – 159 b.